

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ**SOCIO-CULTURAL TASKS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES****ШИБАНКОВА ЛЮЦИЯ АХМЕТОВНА,***кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник,
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований.***SHIBANKOVA LIUTSIYA AKHMETOVNA,***candidate of pedagogical sciences, associate professor, senior researcher,
Federal scientific center of psychological and multidisciplinary researches.*

В данной статье анализируются социокультурные задачи, стоящие перед отечественными педагогическими вузами в современном образовательном контексте. Освещены роль и функции российских педагогических вузов в формировании социокультурной среды, интеграции культурных аспектов в образование, развитии межкультурной компетенции и воспитании гражданских ценностей. Рассмотрены стратегии и технология решения данных задач в целях подготовки квалифицированных и культурно осведомленных педагогов. Автором представлена структура технологии образовательного процесса (обучения и воспитания будущих педагогов) в логике решения социокультурных задач, включающая в себя концептуальную, теоретическую, практическую и кадровую составляющие. Статья предназначена для аспирантов, педагогов, научных работников и руководителей образовательных организаций.

This article analyzes the socio-cultural challenges facing Russian pedagogical universities in the modern educational context. The role and functions of Russian pedagogical universities in the formation of the socio-cultural environment, the integration of cultural aspects into education, the development of intercultural competence and the education of civic values are highlighted. The strategies and technology of solving these problems in order to train qualified and culturally aware teachers are considered. The author presents the structure of the technology of the educational process (training and education of future teachers) in the logic of solving socio-cultural problems, including conceptual, theoretical, practical and personnel components. The article is intended for graduate students, teachers, researchers and heads of educational organizations.

Ключевые слова: *высшее образование, педагогический вуз, социокультурные задачи, когнитивная парадигма образования, будущий педагог.*

Key words: *higher education, pedagogical university, socio-cultural tasks, cognitive paradigm of education, future teacher.*

Стратегии развития педагогических вузов, как и всех образовательных организаций высшего образования, определяют задачи, решение которых обуславливает успешное функционирование вуза в современных условиях социально-экономического развития общества и подготовку выпускника, отвечающего требованиям общества и государства. Современное общество сталкивается с многообразием социокультурных вызовов, требующих внимания и принятия адекватных решений. Педагогические вузы играют ключевую роль в формировании будущего поколения педагогов, способных справиться с этими вызовами и

эффективно осуществлять педагогическую деятельность в многокультурном и разнообразном образовательном пространстве.

Считаем важным остановиться на краткой характеристике новых трендов развития высшего образования, на том, что кардинально изменилось, определяет новые условия и диктует новые требования к системе высшего образования. Формирование нового баланса сил в геополитике, образование новых межстрановых экономических зон обуславливают необходимость поиска образа будущего и смыслов, цели общественного развития. Наблюдается спад глобализации или, как определили эксперты Международного экономического Форума 2023 года в Санкт-Петербурге, идет переход к деглобализации, возможно, «островизации», что, по словам Каринэ Гэворкян, определяет «новые центры силы». Эпоха цифровизации обусловила изменения в сознании человека, произошел качественный информационный скачок, который в то же время выявил и недостатки цифровизации, а техногуманный дисбаланс проявился в том, что развитие технологий опережает развитие социального капитала [8] и актуализирует сохранение физического и психологического здоровья человека. При сохраняющейся значимости «жестких» компетенций, и обязательной их достаточности для решения профессиональных задач, усиливается роль и расширяется спектр «мягких» навыков. Курс на «технологический суверенитет» [5] усиливает регионализацию и актуализирует развитие научно-технологической сферы. Внутренняя интеграция и регионализация работают в одном ключе, усиливая друг друга. Университет становится базисом региональной экосистемы, обуславливается симбиоз внутренних факторов системы образования и взаимобмен между образованием и внешней общественной средой [2]. Изменение модальности международных отношений обуславливает новую международность вузов.

Функционирование педагогических вузов в новых, описанных выше, условиях развития общества и существующие глобальные взаимосвязи социокультурных и экономических изменений выводят социокультурные задачи в ключевые позиции поля деятельности педагогического вуза.

«Социальный» и «культурный» – два элемента, образующие понятие «социокультурный». В поле нашего исследования понятие «социо» обозначает «относящийся к обществу или социальной группе». Понятие «культура» касательно объяснения термина «социокультурный» есть духовная жизнь народа, его художественные проявления, наряду с образом жизни, воспитанием и образованием.

Еще в начале третьего тысячелетия А.Г. Асмолов, представляя концепцию социокультурной модернизации образования, отмечал, что «образование в социокультурном смысле – это проектирование будущего .., социокультурность предполагает отношение к образованию как опережающему, прогнозирующему институту развития общества ...» [1, с. 2,3]. При этом, исследуя вопросы трансформации образования на том или ином витке развития общества, необходимо понимать социокультурную картину, в которой оно (общество) находится, а также изменчивость социальных норм.

Мы согласны с положением одного из методологических инструментов научных изысканий в поле педагогики – социокультурного подхода, о том, что освоение знаний, умений, формирование компетенций следует за освоением культуры человеческих отношений, возможно одновременно, но не наоборот [9].

Данное исследование осуществляется в фокусе когнитивной парадигмы образования, базирующейся на обращении к способам, видам и технологиям мышления, восприятия и переработки информации, где центральное ядро – человек, развитие многогранного человека и таких ее метапринципов, как «социосообразность» и «культуросообразность» рядом с «человечесосообразностью» и «природосообразностью», которые наделяют современные педагогические вузы миссиями и новыми ролями при подготовке учителей будущего [4]. Культуросообразность рассматривается как исходная позиция культурного диалога времён, анализа

научных точек зрения, которые связаны со смыслами и ценностями [6]. Социосообразность в педагогическом образовании предусматривает соответствие образовательного процесса педагогического вуза запросам общества в формировании человека, будущего учителя с необходимыми профессиональными компетенциями и личностными качествами, которые адекватны реалиям времени, состоянию, уровню и направлениям социально-экономического развития общества. В проведенных ранее исследованиях нами были определены доминанты социосообразности в системе высшего педагогического образования, одной из которых выступает социально-ориентированная деятельность, направленная на повышение социального статуса человека эпохи цифровизации, будущего педагога и предполагает сохранение гуманистических ценностей педагогического образования [3].

Отталкиваясь от генеральной задачи педагогического вуза – подготовки будущего педагога, к основным социокультурным задачам педагогических вузов мы относим:

1) Формирование социокультурной среды.

Педагогические вузы играют важную роль в формировании не только образовательной, но и социокультурной среды, оказывающей существенное влияние на развитие и воспитание обучающегося. В период обучения социокультурная среда педагогического вуза выступает ближайшим окружением студента – будущего педагога, оказывающим на него (обучающегося) непосредственное влияние. Социокультурная среда педагогического вуза, создавая условия для развития студента как члена социальной группы (студенчества) посредством дифференцированных ценностей, обуславливает социализацию через систему ценностей в более широком сообществе (гражданин государства, представитель региона, член профессионального сообщества и т.п.). Процесс создания социокультурной среды направлен на создание толерантной и инклюзивной образовательной обстановки, где студенты разных национальностей, вероисповеданий и социокультурных фонов могут успешно обучаться и взаимодействовать через принятие норм и ценностей образовательной организации, его наследия и, как следствие, приобщение к социокультурным нормам и традициям общества и государства, что способствует формированию понимания и уважения культурных различий, а также содействует развитию общего чувства принадлежности к обществу, гражданской идентичности.

2) Развитие межкультурной компетенции.

Следующей ключевой задачей педагогических вузов является развитие межкультурной компетенции у будущих педагогов. Эта компетенция включает в себя способность к социокультурной ориентации, способность понимать, ценить и эффективно взаимодействовать с представителями разных культур, направлена на здоровое сосуществование и взаимодействие различных культурных, этнических групп. Формирование межкультурной компетенции предполагает расширение образовательных программ через включение и реализацию специальных курсов и модулей, направленных на обучение межкультурной коммуникации, решению межкультурных конфликтов и развитию культурной чувствительности. Межкультурная компетенция необходима будущим педагогам для эффективного образовательного процесса в многокультурных классах и создания в учебной среде атмосферы уважения и взаимопонимания.

3) Воспитание гражданских ценностей.

Основой для определения контура ценностей является Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (от 09.11.2022 № 809) [10]. Образовательная организация формирует миссию и ценности университета, которые находят отражение в программе (стратегии) развития образовательной организации. Ценность вуза заключается в его общественной значимости и полезности приоритетных направлений деятельности. Важно понимание и разделение ценностей университета всеми субъек-

тами образования, ибо система ценностей университета формирует для них ориентиры [7]. Воспитание будущих педагогов как гражданских личностей включает в себя формирование ответственности перед обществом, участие в общественной жизни, активное гражданство и уважение к правам и свободам других. При этом профессорско-преподавательский состав вуза должен стать образцом гражданской активности, участвуя в общественных инициативах, проектах и содействовать развитию демократических ценностей среди студентов. Такой подход помогает воспитывать педагогов-лидеров, способных внести положительный вклад в развитие общества.

4) Интеграция культурных аспектов в образование.

Интеграция культурных аспектов в образовательные программы и технологии профессионального образования является неотъемлемой частью формирования культурной осведомленности у будущих педагогов. Включение в учебные планы изучения истории различных культур, традиций, религий, литературы и искусства способствует расширению знания о мире, развитию культурной толерантности и способствует разностороннему высшему педагогическому образованию.

Успешное решение вышеперечисленных социокультурных задач, стоящих перед педагогическими вузами дает возможность обучающимся:

- определить ценностные ориентации, которые определяют образ жизни и лежат в основе профессиональной педагогической деятельности;
- гармонизировать социальные отношения на всех уровнях и полях жизнедеятельности выпускников педагогических вузов;
- формировать общечеловеческую, гражданскую и этнокультурную идентичности личности будущего педагога.

Структура технологии образовательного процесса (обучения и воспитания будущих педагогов) в логике решения социокультурных задач включает в себя четыре составляющих:

1 компонента – концептуальная.

Концептуальная компонента предполагает проектирование и реализацию высшего педагогического образования на фундаменте человекообразности образования, что предполагает учет культурно-гуманистического потенциала образовательной среды вуза, влияние на культурно-смысловые координаты личности студента, сохранение целостности внутреннего мира личности обучающегося при активизации ее взаимосвязи с решением важнейших общественных задач [2; 11]. Далее важно наличие гибкой программы (стратегии) развития педагогического вуза, как можно быстро реагирующей на изменения, происходящие в социально-экономической жизни общества, и отвечающей требованиям трендов развития высшего образования, а также задающей новые тренды развития высшей школы. В данную компоненту входит также инвестирование в капиталы образовательной организации высшего образования (поле нашего исследования выделяет социальный и человеческий капиталы педагогического вуза).

2 компонента – теоретическая.

Данная компонента предполагает целенаправленное и системное просвещение на стыке социальных и культурных знаний, расширение содержания образовательного материала в части национального, регионального, этнокультурного полей [12] и учет межкультурного аспекта, идеологическую перезагрузку социогуманитарного знания. Развитие общества в условиях роста сложности и неопределенности обуславливают необходимость у обучающихся знаний глобального контекста социокультурных изменений, понимание причин и последствий этих процессов, понимание значимости теории и фундаментальных знаний для критического отношения к происходящим социальным изменениям и для способности понять дискурсы о социокультурном развитии общества. Теоретическая компонента способ-

ствуется формированию умения анализировать социальные практики с точки зрения культуры и, наоборот, как культурные явления получают социальную форму.

3 компонента – практическая.

Практическая компонента направлена на формирование положительного социального опыта, межкультурного общения через включение в совместное активное действие. Воспитательный процесс, занимающий в структуре экосистемы образовательной организации ведущую позицию и формируемая социокультурная среда вуза должны проектировать и реализовывать условия, обеспечивающие мотивацию к активному действию (участие в социокультурных проектах, волонтерском движении, членство в сообществах и т.п.). Воспитательный процесс в высшей школе должен осуществляться на основе идеи «бесшовности», имеется в виду бесшовная система воспитания и сопровождения человека на протяжении всей жизни (дошкольное образование – общее образование – профессиональное образование (среднее профессиональное образование, высшее образование) – трудовой коллектив – университет третьего возраста). В последнее время все чаще подчеркивается значимость и роль сообществ. Сообщества создаются, функционируют и развиваются на основе ценностей и имеют определенный культурный уровень. Для обучающегося важно «скрепление» сообществом. При достаточной и прозрачной информации о деятельности сообщества становится понятно и интересно и, как следствие, возникает желание участия в общем деле, что в итоге обеспечивает совместное развитие. Усиливает мотивацию обучающегося – члена сообщества, понимание важности общего большого дела. Безусловно, проектная деятельность, эффективность которой много раз доказана, занимает в социокультурном поле задач вуза ведущую роль. Социокультурные проекты являются основой формирования ценностной парадигмы. Эти проекты могут быть мягкой силой во внешний контур.

4 компонента – кадровая.

Фокус кадровой компоненты – преподаватели педагогических вузов, особая категория профессорско-преподавательского состава высшей школы, ибо от качества их профессиональной деятельности зависит качество образования в будущем, их педагогическая деятельность – это работа вдолгую. Кадровая компонента ориентирована на непрерывное педагогическое образование и профессиональное развитие преподавателя педагогического вуза, предполагающее постоянное расширение всего спектра компетенций («hard»-, «soft»- и «self»-компетенций). При этом важно отметить, что высокий профессионализм в преподавании дисциплины стоит наряду с высокими личностными характеристиками (преподаватель педагогического вуза – лидер, мотиватор, позитивный пример).

Таким образом, формирование социокультурной среды, развитие межкультурной компетенции, воспитание гражданских ценностей и интеграция культурных аспектов в образование являются основными аспектами задач, стоящих перед педагогическими вузами в современных условиях развития высшего образования. Эти усилия способствуют подготовке будущих педагогов, способных эффективно работать в разнообразных образовательных средах, уважать и ценить культурные различия, а также вносить положительный вклад в формирование гражданского общества.

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0599-2021-0004 «Проблема современной методологии изучения формирования и развития человека в эпоху цифровизации»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А.Г. Образование – это проектирование будущего // Образовательная политика. 2011. № 4 (54). С. 2-5.

2. Генезис когнитивной парадигмы образования / Е.Ю. Левина [и др.]. Казань: Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 2021. 240 с.
3. Гильмеева Р.Х., Шибанкова Л.А. Доминанты социообразности в системе высшего педагогического образования // Казанский педагогический журнал. 2022. № 4 (153). С.34-40.
4. Когнитивная педагогика: практика и опыт реализации / Е.Ю. Левина [и др.]; под научной редакцией Е.Ю. Левиной, А.Р. Камалеевой. Казань: Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 2022. 228 с.
5. Концепция технологического развития на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050>.
6. Левина Е.Ю., Стукалова О.В., Прокофьева Е.Н. Культуросообразность как целевой ориентир развития высшего педагогического образования // Казанский педагогический журнал. 2022. № 3 (152). С.8-17.
7. Меньшикова Е.А., Коуров В.Ф. Подходы к формированию миссии и ценностей российских университетов при разработке программ развития // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 5. С. 261-264.
8. Нестик Т.А. Образ будущего, социальный оптимизм и долгосрочная ориентация россиян: социально-психологический анализ // Социодиггер. 2021. № 9 (14). Т.2. С.6-48.
9. Суртаева Н.Н., Милованова Н.Г., Иванова О.А. Социокультурная и социально-педагогическая деятельность в основе социокультурного подхода // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4 (77). С. 73-75.
10. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061>.
11. Хуторской А.В. Научная школа человекосообразного образования: концепция и структура // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. № 6. С. 4-11.
12. Shibankova L.A., Dolganovskaya N.V., Ishmuradova A.M., Matveeva E.S., Vlasova T., Chistyakov A.A. Pedagogical conditions of interethnic relations correction in educational environment International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11. No 17. pp. 10401-10412.

© Шибанкова Л.А., 2023.